

PRIJSVRAAG WEEKBLAD VOOR FISCAAL RECHT

De redactie van het Weekblad voor fiscaal recht heeft besloten in het kader van de viering van het 100-jarig bestaan van haar blad een prijsvraag uit te schrijven met als onderwerp:

Is het wenselijk in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 een algemene regeling op te nemen die zich richt tegen het overhevelen van inkomsten uit vermogen, met behoud van de bron?

Bij het geven van een oordeel over de vraag of het wenselijk is de huidige meer specifieke bepalingen, zoals vervat in artikel 27, te vervangen door een algemene regeling dient ook aan het aspect van de uitvoerbaarheid aandacht te worden besteed.

De deelneming staat ook open voor niet-abonnees.

Inzendingen moeten geschieden vóór 1 juli 1971 aan het redactieadres: Weekblad voor fiscaal recht, postbus 176, 's-Gravenhage. Het antwoord dient gesteld te worden in de Nederlandse taal, in machineschrift, waarbij het papier slechts aan één zijde mag worden gebruikt, en dient zo mogelijk in drievoud te worden ingezonden. Het antwoord mag niet meer dan 10 000 woorden omvatten.

Het antwoord moet van een motto worden voorzien, terwijl de identiteit van de inzender op geen enkele wijze mag blijken.

Gelijktijdig met het antwoord moet een gesloten en verzegelde enveloppe worden ingezonden, waarop bedoeld motto is gesteld en bevattende naam en adres van de inzender.

De ingezonden antwoorden worden beoordeeld door een jury, bestaande uit de heren prof. J. E. A. M. van Dijk, voorzitter, H. baron van Lawick en mr. W. Scholten.

De uitgever heeft een prijs van f 2000 ter beschikking gesteld voor de inzending die door de jury wordt bekroond. De jury heeft de bevoegdheid, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, de prijs te splitsen. Zij kan ook eervolle vermeldingen toekennen.

De uitslag van de prijsvraag zal omstreeks de jaarwisseling 1971/72 bij de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Weekblad worden bekend gemaakt.

De bekroonde en eventueel eervol vermelde inzending(en) zal (zullen) worden gepubliceerd in het Weekblad. De overige inzendingen zullen tezamen met de ongeopende verzegelde enveloppe worden vernietigd.